

FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL: EFEITOS DA RADIOFREQUÊNCIA NO TRATAMENTO DO REJUVENESCIMENTO FACIAL

Ciências da Saúde, Edição 119 FEV/23 / 13/02/2023

PHYSIOTHERAPY DERMATO FUNCTIONAL: EFFECTS OF RADIOFREQUENCY ON THE REJUVENATION OF FACE TREATMENT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7636696

Irene Alves da Costa¹

Alexsandra Pereira da Silva²

Nádia Barros Cunha³

RESUMO

Envelhecer é um processo natural que ocorre desde que nascemos porém fica mais evidente após a terceira idade. A qualidade do envelhecimento está relacionada diretamente com a qualidade de vida a qual o organismo foi submetido. A radiofrequência é um tratamento estético utilizado no combate a flacidez do rosto ou corpo, sendo muito eficaz para eliminar rugas, e linhas de expressão. Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão integrativa para avaliar o efeito da radiofrequência no tratamento do rejuvenescimento facial.

Métodos: O estudo baseou-se na investigação de bases de dados Lilacs, Scielo, Google acadêmico, entre janeiro de 2012 a junho de 2022, combinando os descritores “radiofrequência”, “rejuvenescimento”, “fisioterapia”, “efeitos”. Após a

leitura minuciosa dos artigos, foram selecionados quatro artigos. Os efeitos da radiofrequência são satisfatórios, no que diz respeito a melhora da aparência da pele, e diminuição das rugas.

Descritores: Radiofrequência, rejuvenescimento, fisioterapia, efeitos.

ABSTRACT

Aging is a natural process that occurs since we were born although it becomes, more evident after old age. The quality of aging is related directly with the quality of life to which the organism has been subjected. Radiofrequency is an aesthetic treatment used to combat sagging of the face on body, being very effective to eliminate wrinkles, expression lines. This job has to have objective accomplish one integrative review for evaluate the effect from the radiofrequency on the rejuvenation of face treatment, Methods: The study was based on research the articles published in the databases Lilacs, Scielo, Google academic, in between January 2012 for June the 2022. Combining the descriptors "radiofrequency", "rejuvenation", "physiotherapy", "effects". After thorough Reading of articles, were selected four article. The effects from the radiofrequency are satisfactory, with regard to improving skin tone and reducing wrinkles.

Descriptors: Radio frequency; Rejuvenation; Physiotherapy; Effects.

1 INTRODUÇÃO

A pele é o maior órgão do corpo humano, e é constituído por 3 camadas de tecidos: epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é composta por uma camada externa, denominada estrato córneo, que protege o corpo do ressecamento e da invasão por agentes danosos. Internamente a epiderme é composta por queratinócitos, pequenas populações de células de Langhans, melanócitos e células de Merkel. Ocorrem alterações ao longo do tempo na epiderme, geradas pelo envelhecimento que causam alterações funcionais no estrato córneo, que se torna mais seco, menos flexível com menor poder de absorção. (CAUTEAU; COIFLARD; SEBILLE- RIVAN, 2006).

Envelhecer é um processo natural que ocorre desde que nascemos, porém fica mais evidente após a terceira idade. A qualidade do envelhecimento está relacionada diretamente com a qualidade de vida a qual o organismo foi submetido. Há duas décadas acreditava-se que o processo de envelhecimento só seria motivo de controle ou tratamento após os sessenta anos, período de caracterização do envelhecimento, mas esse conceito encontra-se superado atualmente (RIBEIRO,2010).

A Fisioterapia Dermatofuncional é uma área responsável pela avaliação e tratamento de distúrbios físico-estéticos-funcionais decorrentes de patologias, procedimentos cirúrgicos e/ou sequelas que atingem direta ou indiretamente a integridade do sistema tegumentar, ou seja, intervem nos distúrbios que tem por base alterações da funcionalidade do sistema tegumentar (PATRICIA MELO, 2014).

Já no Brasil, esta especialidade passou a ser reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) através da resolução nº 362/2009. A resolução estabeleceu a Fisioterapia Dermatofuncional como especialidade própria e exclusiva do profissional Fisioterapeuta no tratamento de disfunções estéticas e funcionais da pele (CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, 2009).

É importante destacar que a fisioterapia dermatofuncional vem empregando diversas maneiras terapêuticas efetiva que possibilitam o retardamento do envelhecimento facial. Dentre eles destaca- se a radiofrequência (RF), no qual se refere a uma tecnologia indolor e não invasiva capaz de agir sobre as camadas cutânea e subcutâneas , podendo, em alguns casos, chegar até as células musculares, promovendo a estimulação para a produção de fibras de colágeno, através de um processo inflamatório controlado, melhorando a aparência do envelhecimento (FEITOSA et al., 2022).

A radiofrequência é um tratamento estético utilizado no combate à flacidez do rosto ou do corpo, sendo muito eficaz para eliminar rugas, e linhas de expressão. O aparelho de radiofrequência eleva a temperatura da pele e do músculo,

promovendo a contração do colágeno e elastina, dando mais sustentação e firmeza a pele (MARCELLE PINHEIRO, 2021).

Denomina-se radiofrequência as radiações compreendidas no espectro eletromagnético entre 30 KHz e 3 GHz, e as frequências mais utilizados em equipamentos estéticos estão entre 0,5 MHz e 1,5 MHz. Utilizando-se ondas eletromagnéticas de alta frequência para produzir calor em nível cutâneo e subcutâneo . Seu mecanismo de ação (vibração das moléculas de água) transforma a energia eletromagnética em energia térmica (SUIMEY SILVA et al.,2018).

O presente estudo tem por objetivo verificar, por meio de uma revisão de literatura, quais os efeitos da Radiofrequência no tratamento do rejuvenescimento facial, em relação a melhora no aspecto da pele, e estimulação da produção de fibras de colágeno.

2 METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura com ênfase no caráter descritivo com abordagem qualitativa, sendo assim um método de pesquisa que permite a análise de estudos científicos de forma sistemática e ampla proporcionando o entendimento completo do conteúdo estudado, tendo como abordagem os efeitos da radiofrequência no tratamento do rejuvenescimento facial.

Foi realizado um critério de seleção de artigos referente ao tema em estudo, a consulta nas bases de dados presentes na SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-americano em Ciências da Saúde), site de pesquisa Google Acadêmico (Google Scholar), e livros. Dentre os meses de março a junho de 2022. Na realização das buscas de dados foi utilizados os seguintes descritores: radiofrequência , rejuvenescimento facial, fisioterapia dermatofuncional.

A busca de artigos foi realizada através de revisores independentes. A seleção de artigos foi executada inicialmente pelo título e resumos dos artigos, logo após, os

artigos foram lidos por completo e selecionados seguindo os critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão foi estabelecido artigos científicos dos últimos 10 anos dentre os anos de 2012 a 2022, originais e completos, estudo experimental, revisão integrativa, estudo de caso, nos idiomas português e inglês. E foram incluídos minuciosamente estudos que apresentaram abordagem relevante comprovando os efeitos da radiofrequência no tratamento do rejuvenescimento facial. Foi excluído trabalhos incompletos, tese, monografias, artigos científicos duplicados, a em de textos que fogem da temática do trabalho.

3 RESULTADOS

O uso da radiofrequência tem obtido resultados satisfatórios através de estudos realizado. Foram encontradas 87 artigos publicados dentre os anos de 2012 a 2022, que constava nos descritores, após a seleção 4 foram incluídos. A síntese do processo de inclusão e exclusão dos artigos encontram- se no fluxograma 1.

Fluxograma 1 :

Fonte: Autores

A partir da leitura analítica dos artigos selecionados, os dados de maiores evidências foram organizados e exibidos no Quadro 1.

Quadro 1: Demonstração dos resultados dos artigos analisados.

Autor/Ano	Tipo de estudos	Objetivo	Principais resultados
Silva et al., (2017)	Estudo experimental	Investigar os efeitos da radiofrequência no rejuvenescimento facial.	Nos valores individuais das medidas do ângulo do sulco nasogeniano é possível verificar um aumento e consequente melhora da qualidade da flacidez facial.
Silva et al., (2018)	Revisão de literatura	Investigar os efeitos da radiofrequência no tratamento da flacidez cutânea.	Proporcionou uma melhora na coloração da pele, minimizando a flacidez cutânea, textura, e melhora significativa das rugas.
Costa et al., (2019)	Revisão integrativa	Realizar revisão integrativa para avaliar o efeito da radiofrequência no tratamento e prevenção de flacidez cutânea relacionado ao envelhecimento.	Houve uma redução significativa da flacidez cutânea, assim como das rugas e linhas de expressão.
Mota et al., (2021)	Revisão de literatura	Distinguir o intervalo de aplicação da radiofrequência em tratamentos de flacidez e rejuvenescimento	Os estudos demonstram que a radiofrequência destaca-se por ser um procedimento não invasivo, dentre os seus pontos positivos

		facial logrados em estudos científicos.	encontra-se agilidade do tratamento, na qual as sessões são rápidas, geram bem estar ao paciente, não precisando se afastar de nenhuma diligência para realizar o tratamento.
--	--	---	---

4 DISCUSSÃO

O processo do envelhecimento é algo natural e inevitável que acomete a todos os indivíduos contudo, este processo pode ser atenuado por procedimentos estéticos, além de estar diretamente relacionado com o estilo de vida (Andrade et al. 2020).

A radiofrequência produz efeitos térmicos e atérmicos através um campo elétrico que muda de positivo para negativo, o que provoca um movimento de rotação das moléculas e que gera aquecimento. Aquecidas, as fibras colágenas desnaturam e se contraem, levando a retração do tecido, bem como estímulo a formação de novas fibras (neocolagênese tardia) tornando-as mais eficientes na sustentação da pele (Sousa; Sousa, 2020).

Neste estudo avaliamos a eficácia da radiofrequência no tratamento da pele. De acordo com Silva (2017), com base nos estudos experimentais, houve um aumento e consequente melhora da qualidade da flacidez facial. Baseado em dados de revisão integrativa, Costa (2019) também avaliou o efeito da radiofrequência no tratamento e prevenção de flacidez cutânea. Os resultados foram significativos, ocorreu redução de rugas e linhas de expressão. Os autores constataram de acordo com evidências científicas que os efeitos da radiofrequência são eficazes e satisfatórios.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos demonstram que a radiofrequência destaca-se por ser um procedimento não invasivo, dentre os seus pontos positivos encontra-se agilidade do tratamento na qual as sessões são rápidas, geram bem estar ao paciente, não precisando se afastar de nenhuma diligência para realizar o tratamento. A radiofrequência é um método terapêutico bastante utilizado na fisioterapia, na especialidade dermatofuncional. Os objetivos propostos foram alcançados, dos quais foram caracterizados pela eficácia dos efeitos na redução de rugas e linhas de expressões.

REFERÊNCIAS

CASTRO, E.S.M. **Envelhecimento facial efeito da radiofrequência nas linhas e rugas de expressões**. Porto Velho: Saber científico, 2017.

DERMACLUB.**Fatores Intrínsecos e Extrínsecos**.Disponível em:www.dermaclub.com.br. Acesso em 20 de março de 2022.

FONSECA, E. et al. **O uso da radiofrequência no tratamento do rejuvenescimento facial**. Universidade FUMEC, 2018.

GOMES, E.A. et al. **Radiofrequência no tratamento da flacidez**. Faculdade Avila (2007).

GUIRRO, Elaine Caldeira; GUIRRO, Rinaldo Roberto J. **Fisioterapia Dermatofuncional: fundamentos, recursos, patologias**. 3 ed. São Paulo: Manole,2004.

LEITE, C. B. S. et al. A. Atuação do fisioterapeuta dermatofuncional e seu reconhecimento pela classe médica. **Rev Inspirar Mov Saude.**, [s. l.], v. 5, n. 1, p. 14, jan./fev. 2013. Disponível em: <https://www.inspirar.com.br/revista/atuacao-dofisioterapeuta-dermatofuncional-e-seu-reconhecimento-pela-classe-medica/>. Acesso em: 20 abr. 2021.

MONTEIRO, R. S. et al. **Profile of users attended by dermatofunctional physiotherapy in a clinical school of Belém, Pará**. J. Physiother. Res., Salvador, v.

20, n. 2, p. 232-239, maio 2020. DOI: 10.17267/2238-2704rpf.v10i2.2884. Disponível em: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/fisioterapia/article/view/2884/3189>.

PARIENTI, I.J. **Medicina Estética**. 1 ed. São Paulo: Andrei, 2001.

RIBEIRO, Claudio. **Cosmetologia Aplicada a Dermoestética**. 2. Ed .São Paulo: Pharmabooks, 2010.

SARTORI, Lucas Rossi; LOPES, Norberto Peporine; GUARATINI, Thais . **A Química no Cuidado da Pele**. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química , v 5 , 2010.

SILVA, RMV et al. **Efeitos da radiofrequência no rejuvenescimento facial: estudo experimental**. ConScientiae Saúde. 2017; 16 (2): 194-200.

SUEHARA, Ly. **Envelhecimento facial**. Disponível em : www.scielo.com.br. Acesso em 04 de março de 2022.

COSTA, E.K.O.et al. **Análise do efeito da radiofrequência no tratamento de flacidez cutânea relacionada ao processo de envelhecimento: revisão integrativa Reas/ejch**: vol.sup.31, e856. DOI:<https://doi.org/10.25248/reas.e856.219>, 2019.

SILVA, SUIMEY PINTO ;LILIANE. P. BACELAR; ISABELA A . **O uso da radiofrequência no rejuvenescimento facial- revisão de literatura**. Revista **Saúde em foco**. N 10, 2018.

MOTA, M.N.et al. **Efeitos da radiofrequência em pacientes com flacidez tissular**. **Research, Society and Development**, v.10,n.14, e3

¹ORCID [https:// orcid.org/0000-0002-5363-327X](https://orcid.org/0000-0002-5363-327X)

Faculdade de Ensino Superior do Piauí, FAESPI, Brasil

²ORCID [https:// orcid.org/0000-0001-6401-3159](https://orcid.org/0000-0001-6401-3159)

Faculdade de Ensino Superior do Piauí, FAESPI, Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil